

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3351434>

УДК 378.14

Фидарова М.Г.

Фидарова Маргарита Георгиевна, старший преподаватель, кафедры математики и информатики, Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 362000, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36, e-mail: fidarova@yandex.ru.

Проектная технология как средство саморазвития студентов педагогического вуза

Аннотация. В статье проанализированы педагогические условия применения проектной технологии обучения как средства саморазвития студентов педагогического вуза. Уточнено понятие «саморазвитие студентов в педагогических условиях применения проектной технологии», которое раскрывается в описании его составных компонент, включающих самопознание, самоорганизацию, самообучение, самовоспитание. Представлен теоретический блок разрабатываемой концептуальной модели реализации базовых идей саморазвития студентов педагогического вуза в ходе проектной деятельности. В теоретическом блоке определены цели, базовыми идеи и механизмы их планомерной реализации. Во-первых, в качестве таких механизмов выступают принципы системности, интерактивности и интегративности. Во-вторых, содержание подготовки преподавателей и содержание саморазвития студентов дополнены внешними (социально-экономические отношения в обществе, уровень развития науки, техники и технологий, востребованность на рынке труда) и внутренними факторами (мотивация саморазвития).

Ключевые слова: проектная технология обучения, проектная деятельность, саморазвитие, компетентностный подход, проектная компетентность, самостоятельная работа студентов.

Fidarova M.G.

Fidarova Margarita Georgievna, Senior Lecturer, Department of Mathematics and Computer Science, North Ossetian State Pedagogical Institute, 362000, North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, ul. K. Marx, 36, e-mail: fidarova@yandex.ru.

Project technology as self-development tool of pedagogical university students

Annotation. In the article the pedagogical conditions for the use of project technology of training as self-development tool of pedagogical university students are analyzed. The concept of “self-development of students in the pedagogical conditions of project technology using” has been clarified, which is revealed in the description of its components, including self-knowledge, self-organization, self-study, self-education. The theoretical block of developed conceptual model of the implementation of the basic ideas of self-development of students of a pedagogical university during the project activity is presented. The theoretical block defines the goals, basic ideas and mechanisms for their systematic implementation. First, the principles of consistency, interactivity, and integrativity serve as such mechanisms. Secondly, the content of teacher training and the content of students' self-development are supplemented by external (socio-economic relations in society, the level of development of science, technology and technology, demand for the labor market) and internal factors (self-development motivation).

Keywords: project technology of training, project activity, self-development, competence-based approach, project competence, independent work of students

Глобальные изменения, происходящие в мировом образовательном пространстве, обуславливают кардинальные изменения целей и приоритетных задач модернизации педагогического образования, которые отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования третьего поколения, Национальной доктрине образования РФ до 2025 года. Существенное изменение парадигмы высшего образования определяет необходимость поиска новых путей и подходов, позволяющих на новом качественном уровне обеспечить подготовку современного педагога, владеющего профессиональной компетентностью (в том числе и проектной), определяющей его профессиональные и личностные качества. Проектная компетентность, в соответствии с современными требованиями, для педагога-профессионала является обязательной, позволяет ему преподавать на высоком уровне, осуществлять эффективное педагогическое проектирование своей деятельности в различных социально-культурных областях и поиск оптимальных путей решения профессиональных задач.

По мнению В.С. Безруковой «педагогическое проектирование» представляет собой предварительную разработку «основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов» [3], объектами которой являются педагогические системы, педагогический процесс и педагогические ситуации. В.П. Беспалько определяет педагогическое проектирование как единственное условие эффективной реализации педагогического процесса, рассматривает его как одно из главных элементов педагогической деятельности [5]. Н.О. Яковлева представляет педагогическое проектирование как деятельность по созданию проекта в виде инновационной модели образовательной системы [9, с. 226]. Процесс разработки проекта предусматривает при этом внедрение в образовательный процесс метапредметных инструментов, позволяющих обучающимся овладеть способами работы с информацией в ходе решения поставленных в проектах проблем, проявлять себя в индивидуальной и групповой работе, применять свои знания и умения, публично демонстрировать достигнутый результат. Применительно к высшей школе проект может рассматриваться как коллективная учебно-познавательная, научно-исследовательская, творческая деятельность студентов, ориентированная на достижение определенного результата по решению конкретной проблемной ситуации, актуальной для участников проекта.

Слово «проект» (лат. *projectus*, англ. *projection*) переводится с латинского как «выступающий вперед». В философском контексте проект – это прототип, модель, прообраз рассматриваемого объекта. Работа по организации проектной деятельности обучающихся требует знаний об объекте проектирования, его назначении и функционировании, сферы деятельности, в которой может быть использован преобразуемый объект, требует владения понятийным аппаратом и методикой проектирования, позволяющей сформировать у обучающихся систему технологических знаний и умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности, и составляет основу проектной технологии обучения.

Исследователь Н.В. Шигапова представляет педагогическую технологию обучения с одной стороны, как часть дидактики, и с другой стороны – как конкретный инструментальный педагога и объект прикладных технологий [8, с. 34]. Она считает, что любая педагогическая технология обучения будет гарантировать результат, если будет удовлетворять некоторым основным методологическим принципам: концептуальности, системности, эффективности, воспроизводимости, саморазвития, управляемости и обеспечивать параллельное функционирование двух типов деятельности - деятельность педагога и учебно-познавательную деятельность обучающихся. Поэтому проектную технологию исследователи определяют как взаимосвязанную деятельность педагога и обучающихся, в рамках которой все частные действия выполняются по этапам, в определенной последовательности, направлены на решение по-

ставленных педагогом проектных задач и достижение необходимого вероятностного результата.

В современных условиях информатизации и глобализации образования внедрение проектной технологии обучения в систему профессиональной подготовки обучающихся в вузе становится особенно актуальным. Оно должно быть направлено на формирование познавательной самостоятельности и активности обучающихся, способности к самоорганизации. Для успешной организации проектной работы студентов педагог должен изменить свою позицию: превратиться из носителя готовых знаний в организатора, координатора, консультанта и помощника для обучающихся, чтобы в активной самостоятельной деятельности по решению интересной и значимой проблемы они самостоятельно получали необходимые знания.

Несмотря на то, что на сегодняшний день еще нет единого подхода к определению проектной технологии обучения, можно сказать, что она является одним из способов организации образовательного процесса, в котором обучающиеся осуществляют деятельность по решению значимой для себя проблемы, создают материальные и/или интеллектуальные ценности, который характеризуется личностной ориентацией и направлена на формирование у обучающихся таких личностных качеств, как инициативность, самостоятельность, способности к саморазвитию и творчеству.

В последнее время исследователи уделяют особое внимание использованию в системе высшего образования проектной технологии обучения как технологии способной обеспечить развитие и саморазвитие обучающихся. Учебно-методическое обеспечение организованного проектного обучения способно создать благоприятную среду для актуализации саморазвития и самообучения, для творческой самостоятельности студентов, то есть создать предпосылки и для личностного, и для профессионального развития. В научной литературе описаны позиции ряда исследователей (В.А. Сластенин, П.Н. Осипов и др.), показывающих, что создание педагогических условий для профессионального и личностного становления обеспечивает формирование у студентов прогностических, развивающих, рефлексивных, аналитических проектных умений и в тоже время вопросы саморазвития обучающихся в процессе профессиональной подготовки в работах указанных авторов не рассматриваются вовсе [7]. Таким образом, сегодня наблюдается разрыв между быстрым внедрением новых технологий обучения в образовательный процесс вуза и разработанностью методики эффективного использования их в процессе обучения студентов. В связи с этим, возникает необходимость изучения вопроса использования преподавателями вуза проектной технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов и ее воздействия на саморазвитие и образовательный прогресс студентов.

В парадигме современного образовательного пространства обучающийся является субъектом познавательной деятельности, а его прежняя роль как объекта педагогического воздействия значительно трансформируется. В таких условиях проектная технология становится важной составляющей образовательного процесса вуза, как дополнение к традиционным формам обучения, как новая продвинутая форма обучения, особенно в плане формирования профессиональной компетентности будущих специалистов.

В практике и традиционного, и проектного обучения ориентация на саморазвитие получила определенное развитие. В образовательных системах разных стран, в том числе и в России, в последнее время все чаще делается акцент на феномене саморазвития личности студента. Рост внимания к процессу саморазвития студентов обусловлен в первую очередь его определяющей ролью в развитии личности, в которой заинтересовано современное общество. Соответственно, на практике приходится одновременно совершенствовать организацию деятельности и педагогов, и студентов, а также совершенствовать средства и технологии обучения, ориентированные на саморазвитие студентов.

Для решения поставленных в данном исследовании задач необходимо уточнить специфику саморазвития студентов в условиях применения проектной технологии. Так как подго-

товка профессионально компетентного специалиста, способного к саморазвитию и творческому самосовершенствованию, умеющего самостоятельно находить оптимальные решения поставленных задач, становится одной из важнейших задач современной общественной жизни.

Понятие саморазвития в современном образовательном пространстве приобретает особый статус, так как тесно связано с профессионально значимыми качествами личности, среди которых самостоятельность, активность, инициативность, самосовершенствование. В.И. Андреева саморазвитие определяет, как «волевые усилия человека, направленные на преодоление и совершенствование собственного «я» для достижения более благоприятного положения в жизни [2, с. 15]. Если рассматривать саморазвитие в рамках личностно-деятельностного подхода; то можно выделить множество важнейших функций среди которых основными являются: самопознание, самообучение, самовоспитание, самоорганизация, самосовершенствование.

Стратегия организации проектной деятельности с целью саморазвития студентов в вузе заключается в создании условий для оперативного конструирования своего самопознания и самосовершенствования. К самопознанию в ходе проектной деятельности подключается огромное количество информации, размещенной в сети Интернет, возникает многогранная возможность соотнести собственные успехи с успехами других. Самообучение стимулируется благодаря наличию свободного выбора видов проектной деятельности. В самообучении появляется возможность повторения действий и операций по алгоритмам. Самоорганизация в проектной деятельности на начальном этапе ее формирования может частично управляться преподавателем. Самовоспитание в проектной деятельности гарантируется ее успешностью.

Саморазвитие студентов предполагает готовность к самосовершенствованию, вариативное и комплексное использование всей совокупности теоретических знаний и практических умений, способность видеть проблемы в разнообразных ракурсах и прогнозировать пути их решения, способность к рефлексии и практической самооценке. Важно и то, насколько студент способен реально оценить собственные недостатки и уровень саморазвития, наметить пути для дальнейшего совершенствования собственной личности [1, с. 95].

Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалистов обуславливает возрастание роли самостоятельной работы студентов, поэтому особое место в практике современного высшего образования отводится разработке форм и методов деятельности, стимулирующей саморазвитие и творчество студентов, которые можно реализовать с помощью проектной технологии. Проектная деятельность студента в этом случае должна быть ориентирована на выработку умений и навыков практической деятельности, позволяющих ему творчески подходить к решению учебных и профессиональных задач, самосовершенствоваться, самоопределяться, самореализовываться.

Анализ теоретических оснований применения проектной технологии обучения как эффективного средства саморазвития студентов в вузе привел к выделению системно-деятельностного, личностно-деятельностного и информационно-деятельностного подходов к раскрытию базовых принципов: принципа системности, обеспечивающего этапность формирования научных, практических и технологических ЗУН в подготовке преподавателей, принципа интерактивности, обеспечивающего взаимодействие в процессе саморазвития личности студента и принципа интеграции, обеспечивающего интегративную целостность подготовки будущих специалистов, ориентированной на саморазвитие.

Изучение и исследование вопросов реализации саморазвития студентов педагогического вуза в ходе проектной деятельности позволило выделить педагогические условия, раскрывающие единую логику теоретических основ применения проектной технологии как механизма реализации базовых идей саморазвития студентов, который представлен в виде концептуальной модели (Рис 1.)

Рис. 1 Концептуальная модель реализации базовых идей саморазвития студентов вуза в проектной технологии обучения.

Как показывает построенная модель, успешность проектной технологии обучения в реализации саморазвития студентов обеспечивается в том числе и специальной подготовкой преподавателей. То есть для успешной реализации саморазвития студентов необходимо владение технологией проектного обучения с учетом характера ее влияния на саморазвитие студентов. В данном исследовании осуществлено теоретическое обоснование опыта применения проектной технологии в практике саморазвития студентов. На основании проведенного анализа выявлено, что при планомерной реализации саморазвития студентов в обучении с применением проектной технологии следует учитывать выделенные педагогические условия. На основе изученной литературы обоснованы базовые для данного исследования принципы и определены пути дальнейшего совершенствования образовательного процесса в соответствии с системным продвижением от теории к практике применения проектной технологии в педагогическом вузе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азими С. Технологии электронного обучения-мультимедиа в профессиональном саморазвитии студентов / Г.В. Ившина, С. Азими // Современные концепции и технологии гарантированного качества высшего образования: сб. статей участников Международной науч.-практ. конф. (26-28 июня 2014 г.) / Под науч. ред. В.Н. Андреева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – С. 93-97.
2. Андреева Ю.В. Прогнозирование индивидуальной траектории профессионального саморазвития студента / Ю.В. Андреева // Образование и саморазвитие. – 2010. – Т. 1. – № 17. – С. 13-19.
3. Безрукова В.С. Образовательные технологии: ориентиры для выбора // Директор школы. 1999. №8. С. 25-30
4. Белова Е.А. Оценка эффективности использования электронных образовательных ресурсов с элементами автодидактики в процессе саморазвития личности / Е.А. Белова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – № 5 (145). – С. 118–123.
5. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Педагогика / В. П. Беспалько – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
6. Макарова Л.Н. Копытова Н.Е. Компетентность и саморазвитие преподавателя вуза в системе повышения квалификации / Л.Н. Макарова, Н.Е. Копытова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия Проблемы высшего образования. – 2012. – № 1. – С. 172-177.
7. Слостенин В.А. Эмоциональная сфера личности как объект профессионального саморазвития учителя / В.А. Слостенин. – М., 2000. – 245 с
8. Шигапова Н.В., Шигапов А.А. Целеполагание - первый этап реализации взаимосвязанной проектной деятельности обучающихся // Актуальные проблемы инновационного педагогического образования. 2017. № 1 (1). С. 31-36.
9. Яковлев Е. В. Инновационные виды педагогического сопровождения / Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева, Н. Л. Коршунова, И. В. Цветкова и др. в книге: Понятийный аппарат педагогики и образования: коллективная монография. Екатеринбург, 2016. С. 224-230.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azimi S. Tehnologii jelektronnogo obuchenija-mul'timedia v professional'nom samorazvitii studentov / G.V. Ivshina, S. Azimi // Sovremennye koncepcii i tehnologii garantirovannogo kachestva vysshego obrazovanija: sb. statej uchastnikov Mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konf. (26-28 ijunja 2014 g.) / Pod nauch. red. V.N. Andreeva. – Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2014. – P. 93-97.
2. Andreeva Ju.V. Prognozirovanie individual'noj traektorii professional'nogo samorazvitija studenta / Ju.V. Andreeva // Obrazovanie i samorazvitie. – 2010. – T. 1. – No. 17. – P. 13-19.
3. Bezrukova V.S. Obrazovatel'nye tehnologii: orientiry dlja vybora // Direktor shkoly. 1999. No. 8. P. 25-30
4. Belova E.A. Ocenka jeffektivnosti ispol'zovanija jelektronnyh obrazovatel'nyh resursov s jelementami avtodidaktiki v processe samorazvitija lichnosti / E.A. Belova // Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. – 2015. – No.5 (145). – P. 118–123.
5. Bepal'ko V. P. Sлагаemye pedagogicheskoy tehnologii. Pedagogika / V. P. Bepal'ko – M.: Pedagogika, 1989. – 192 p.
6. Makarova L.N. Kopytova N.E. Kompetentnost' i samorazvitie prepodavatelja vuza v sisteme povyshenija kvalifikacii / L.N. Makarova, N.E. Kopytova // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija Problemy vysshego obrazovanija. – 2012. – No. 1. – P. 172-177.
7. Slastenin V.A. Jemocional'naja sfera lichnosti kak ob#ekt professional'nogo samorazvitija uchitelja / V.A. Slastenin. – M., 2000. – 245 p
8. Shigapova N.V., Shigapov A.A. Celepolaganie - pervyj jetap realizacii vzaimosvjazannoj proektnoj dejatel'nosti obuchaemyh // Aktual'nye problemy innovacionnogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2017. No/1 (1). P. 31-36.
9. Jakovlev E. V. Innovacionnye vidy pedagogicheskogo soprovozhdenija / E. V. Jakovlev, N. O. Jakovleva, N. L. Korshunova, I. V. Cvetkova i dr. v knige: Ponjatijnyj apparat pedagogiki i obrazovanija: kollektivnaja monografija. Ekaterinburg, 2016. P. 224-230.

Поступила в редакцию 10.06.2019.
Принята к публикации 22.06.2019.

Для цитирования:

Фидарова М.Г. Проектная технология как средство саморазвития студентов педагогического
// Гуманитарный научный вестник. 2019. №3. С. 12-16.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1903Fidarova.pdf>